

УДК 338.465

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВАЖНЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

БОБОХОНОВА ШАХРБОНУ ХОЛНАЗАРОВНА

К.э.н.и.о. доцент кафедры государственного и местного управления Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Республика Таджикистан, г. Душанбе

***Аннотация.** Как всем известно, электроэнергетика считается наиболее стратегически важным сектором в функционировании и развитии рынка каждой страны. В статье показана, что главным стратегическим направлением развития энергетики Республики Таджикистан на период до 2030 года является подготовка к переходу от инвестиционно-ориентированной стратегии промышленного развития к стратегии развития, основанной на знаниях и инновациях.*

Однако, сегодня субъектами стратегической деятельности могут быть не только ученые, но и специалисты, предприниматели и покупатели, и их стратегические предложения должны быть актуальными и в то же время востребованными, и прежде всего, государство должно уделять им внимание. Именно поэтому каждая страна, заинтересованная в повышении конкурентоспособности своей экономики на международной арене, стремится создать и внедрить справедливую и прозрачную систему стимулирования и поддержки новаторов.

Важным направлением развития рынка сбыта электроэнергии в Республике Таджикистан является модернизация электроэнергетического сектора.

Так как, национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года предусматривает реализацию мероприятий в направлении развития электроэнергетической отрасли на основе диверсификации в целях стабилизации сезонных колебаний в электроэнергетике, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии, стимулирования инновационной деятельности и повышения эффективности научно-исследовательских работ для решения ключевых проблем в рамках стратегических приоритетов.

Сегодня на наш взгляд, электроэнергетический сектор Республики Таджикистан нуждается в внедрении достижений отечественной и зарубежной науки и техники, новых эффективных технологий производства и потребления электроэнергии.

***Ключевые слова:** электроэнергетика, энергетика, электростанции, субъекты, инновации, бизнесмены, реализация электроэнергии, технологии, инвестиции, бюджетные кредиты, экономика, механизм.*

БОЗОРИ ЭЛЕКТРИКӢ БАХШИ МУӢИМИ СТРАТЕГИИ ЉУМӢУРИИ ТОӢИКИСТОН

БОБОХОНОВА ШАХРБОНУ ХОЛНАЗАРОВНА

н.и.и.,и.в. дотсенти кафедраи идоракунии давлатӣ ва маъаллии Донишгоҳи байналмиллалӣ сайёёнӣ ва соъибкорӣ Тоҷикистон.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

***Аннотатсия.** Тавре маълум аст, соҳаи электроэнергетика барои фаъолият ва рушди бозори ҳар як кишвар аз ҷиҳати стратегӣ муҳимтарин баҳи ҳисобида мешавад. Дар ин мақола самти асосии стратегӣ рушди баҳии энергетика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 омодагӣ ба гузариши аз стратегияи рушди саноатии сармоягузорӣ ба стратегияи рушд, ки ба дониш ва навоарӣ асос ёфтааст дар ҷиҳати гардидааст. Аммо, имрӯз субъектҳои фаъолияти*

стратегӣ на танҳо олимон, балки мутахассисон, соҳибкорон ва харидорон низ буда метавонанд ва пешниҳодҳои стратегии онҳо бояд мувофиқ ва дар айни замон ба талабот ӯавобгӯ бошанд ва пеш аз ҳама, давлат бояд ба онҳо тавачҷӯҳ зоҳир кунад. Аз ин рӯ, ҳар кишваре, ки ба баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди худ дар сатҳи байналмилалӣ манфиатдор аст, кӯшиши мекунад, ки системаи одилона ва шаффофи ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии навоаронро амалӣ кунад. Самти муҳими рушди бозори фуруши нерӯи барқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон навсозии баҳши энергетикаи барқӣ мебошад.

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 чораҳоеро барои рушди саноати барқ тавассути гуногунрангӣ барои устувор кардани ноустувориҳои мавсимӣ дар ин соҳа, аз ҷумла тавассути истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, ҳавасмандгардонии инноватсия ва баланд бардоштани самаранокии таҳқиқот ва рушд барои ҳалли масъалаҳои калидӣ дар доираи афзалиятҳои стратегӣ талаб мекунад. Имрӯз, ба андешаи мо, баҳши барқи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи пешрафтҳои илмӣ ва технологияи ватанӣ ва байналмилалӣ, инчунин технологияҳои нав ва самаранокро барои истеҳсол ва истеъмоли барқ талаб мекунад.

Калидвожаъо: Энергетикаи барқӣ, энергетика, нерӯгоҳҳо, субъектҳо, инноватсионӣ, соҳибкорон, фуруши барқ, технология, сармоягузори, қарзҳои белетӣ, иқтисодӣ, механизм.

ELECTRICITY MARKET IS AN IMPORTANT STRATEGIC SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

BOBOKHONOVA SHAHRBONU KHOLNAZAROVNA

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of public and local administration International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract. As is well known, the electric power industry is considered the most strategically important sector in the functioning and development of every country's market. This article demonstrates that the main strategic direction for the development of the energy sector in the Republic of Tajikistan through 2030 is preparing for the transition from an investment-oriented industrial development strategy to a development strategy based on knowledge and innovation. However, today, strategic actors can include not only scientists but also specialists, entrepreneurs, and consumers. Their strategic proposals must be relevant and in demand, and, above all, the state must pay attention to them. Therefore, every country interested in increasing the competitiveness of its economy on the international stage strives to create and implement a fair and transparent system of incentives and support for innovators. The state is committed to implementing strategic energy projects aimed at increasing operational and strategic efficiency, addressing power supply issues, improving the quality of customer service, and protecting the environment. The National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 envisages the implementation of measures to develop the electric power industry through diversification to stabilize seasonal fluctuations in the electric power sector, including through the use of renewable energy sources, stimulating innovation, and increasing the effectiveness of research and development to address key issues within the framework of strategic priorities. Today, in our opinion, the electric power sector of the Republic of Tajikistan requires the implementation of domestic and international scientific and technological advances, as well as new, efficient technologies for the production and consumption of electricity.

Key words: electric power industry, energy, power plants, entities, innovations, businessmen, electricity sales, technologies, investments, budget loans, economics, mechanism.

Введение. Электроэнергетика считается наиболее стратегически важным сектором в функционировании и развитии рынка каждой страны.

Главным стратегическим направлением развития энергетики Республики Таджикистан на период до 2030 года является подготовка к переходу от инвестиционно-ориентированной стратегии промышленного развития к стратегии развития, основанной на знаниях и инновациях.

Как нам известно на сегодняшний день актуальные стратегические предложения, которые предъявляют ученые и специалисты имеют востребованность, что приведет к развитию экономики любой страны.

Важным направлением развития рынка сбыта электроэнергии в Республике Таджикистан является модернизация электроэнергетического сектора.

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года предусматривает реализацию мероприятий в направлении развития электроэнергетической отрасли на основе диверсификации в целях стабилизации сезонных колебаний в электроэнергетике, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии, стимулирования инновационной деятельности и повышения эффективности научно-исследовательских работ для решения ключевых проблем в рамках стратегических приоритетов.

Учитывая современные требования и финансовые возможности для развития рынка сбыта электроэнергии и используя инновации необходимо продолжить программу строительства АЭС в рамках диверсификации источников генерации электроэнергии и форм их собственности, обеспечить финансовое совершенствование электроэнергетической системы на основе повышения платежной дисциплины, реструктуризации электроэнергетического сектора, корректной ценовой политики на рынке сбыта электроэнергии, внедрить меры по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии во всех секторах народного хозяйства.

Теоретические основы. Внедрение инноваций может иметь большое значение в решении проблем диверсификации источников выработки электроэнергии на основе строительства тепловых электростанций (топливо, в основном уголь) и развития угледобывающего сектора, а также в реализации проектов по снижению потерь электроэнергии и повышению эффективности использования существующих энергетических мощностей.

Сегодня электроэнергетический сектор Республики Таджикистан нуждается в внедрении достижений отечественной и зарубежной науки и техники, новых эффективных технологий производства и потребления электроэнергии. В то же время, на наш взгляд, в электроэнергетическом секторе существует ряд проблем - высокая зависимость электроэнергетических предприятий от импортных (зарубежных) технологий и оборудования; - несоответствие технического уровня электроэнергетических предприятий современным требованиям - ограниченный научно-исследовательский потенциал, недостаток инновационной инфраструктуры (научно-исследовательских институтов и организаций, инновационно-технологических центров, технических парков, центров подготовки кадров для инновационной деятельности в электроэнергетическом секторе). Техническое переоснащение энергетического сектора затруднено не только отсутствием финансирования новых мощностей, но и отсутствием качественных инновационных разработок по доступным и приемлемым ценам, а также рядом институциональных факторов» [2].

Данные и методы. Мировой опыт внедрения инноваций в электроэнергетическом секторе показывает, что одним из важных направлений инновационного развития электроэнергетического сектора является распределенная система, или, иными словами, децентрализованная электроэнергетическая система.

Развитие электроэнергетического сектора решает не только второстепенные вопросы обеспечения электроэнергией удаленных потребителей, но и является одним из неотложных направлений инноваций. Благодаря использованию новых технологий оно может значительно повысить эффективность работы электроэнергетического комплекса» [3].

Покупать электроэнергию у гарантирующего поставщика или подключаться к распределенной сети любой потребитель может в любое время [5].

Обеспечение возможности автономного производства электроэнергии для собственных нужд, возможность продажи избыточной электроэнергии другим участникам рынка — вот основные преимущества распределенной энергосистемы.

Опыт зарубежных стран в области электроэнергетики показывает, что распределенная электроэнергетическая система в основном включает в себя объекты, работающие на основе возобновляемых источников энергии. По данным Bloomberg New Energy Finance (одного из ведущих поставщиков финансовой информации для участников финансового рынка), к 2040 году 72% инвестиций в проекты по производству электроэнергии придется на солнечные и ветровые электростанции [7].

В целом, снижение стоимости электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, с 2009 по 2017 год составило 67%, а ветряными турбинами – 86% [8]. Вероятно, к 2050 году глобальная электроэнергетическая система будет на 100% возобновляемой, а стоимость производимой электроэнергии будет относительно низкой.

Цель исследования. Использование преимуществ обучения и инвестиций в обучение, а также снижении стоимости оборудования и увеличении объемов производства может привести к развитию экономики страны [4].

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года предусматривает увеличение прогнозируемой мощности энергосистемы страны на 10 ГВт. В этой связи планируется увеличить выработку электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях страны еще на 700 МВт к 2030 году.

В настоящее время в этом направлении запущены три проекта общей мощностью 260 МВт. Для Республики Таджикистан развитие рынка сбыта электроэнергии, повышение эффективности электроэнергетического сектора и комплексное внедрение возобновляемых источников энергии являются первостепенными условиями для быстрого развития промышленности, сельского хозяйства и других секторов экономики, а также повышения уровня жизни населения страны. Однако нынешними характеристиками электроэнергетической системы страны являются дефицит электроэнергии, частые отключения, искусственные ограничения роста потребления электроэнергии, значительное отставание в долгосрочных программах ввода в эксплуатацию новых электрогенерирующих мощностей и наличие высоких потерь (15% электроэнергии, поставляемой в сети).

В Республике Таджикистан возможность внедрения инноваций на рынке электроэнергии на основе возобновляемых источников получила значительное внимание еще на ранних этапах обретения государственной независимости. С тех пор были предприняты первые шаги по поддержке строительства и эксплуатации объектов, использующих возобновляемые источники электроэнергии. [3].

Результаты исследования. Как отмечалось ранее, рынок сбыта электроэнергии и энергетическая система а также все процессы исследования рынка Республики Таджикистан находятся под государственным контролем.

На основе стандартных договоров между АО «Электропередающие сети», АО «Электрораспределительные сети» с потребителями. Экспорт и импорт электроэнергии из (в) иностранную экономику осуществляется на основе соглашений между АО «Барки Тоджик» и энергетическими компаниями зарубежных стран после утверждения этих соглашений Правительством Республики Таджикистан.

В периоды дефицита электроэнергии для внутренних потребителей вводятся ограничения на поставку электроэнергии. Это ограничение разрабатывается АО «Барки Тоджик» и утверждается постановлением Правительства Республики Таджикистан. Государственная служба по надзору за энергетическим сектором отвечает за контроль соблюдения технических стандартов, договорных обязательств и правил использования электроэнергии. Эта служба также отвечает за реализацию программы энергосбережения и

совместно с предприятиями разрабатывает и утверждает нормы удельного потребления электроэнергии. Как видно из содержания предыдущего абзаца, в настоящее время в Республике Таджикистан среди возобновляемых источников выработки электроэнергии все чаще используются гидроэлектростанции. Внедрение таких станций требует соблюдения особых технических условий, которые осуществляются в рамках инноваций и научных исследований. [4].

Гидроэлектростанции обладают особенностями, которые невозможно учесть, без чего не могут быть достигнуты преимущества этого возобновляемого источника электроэнергии. Прежде всего, малые гидроэлектростанции на горных реках в разных частях страны принципиально отличаются от крупных гидроэлектростанций по порядку использования водных потоков. На горных реках течение неравномерно в течение года. Основная часть их стока приходится на весенние и летние месяцы, а зимой поток воды может полностью прекратиться.

Если проект гидроэлектростанции рассчитан на использование в зимних условиях, то это приведет к очень низкому использованию энергетического потенциала реки в теплый и полноводный сезон, а если мощность энергоблоков гидроэлектростанции рассчитана на использование максимального водного потока, то в холодное время года оборудование станции будет использоваться неэффективно. В условиях крупных гидроэлектростанций эта проблема решается путем строительства нужным объектом. [4].

Водохранилища в горных реках чрезвычайно велики — они несут большое количество наносов в сезон подъема уровня воды из-за таяния лавин и ледников.

В определенные сезоны течение воды в горной реке может превратиться в селевые потоки, содержащие вещества, более твердые, чем вода. Поэтому строительство малого регулирующего водохранилища вместимостью гидроэлектростанции не понадобится.

В качестве относительно эффективной меры защиты от селевых потоков в горных реках можно рекомендовать строительство защитных плотин в их верховьях. Однако эта мера может быть эффективной только в случае строительства не одной, а серии защитных плотин. Для реализации эффективных мер по внедрению инноваций на национальном рынке электроэнергетики мы считаем необходимым проанализировать текущее состояние электроэнергетического сектора в условиях Республики Таджикистан. МЭА в основном играет роль информационного центра и консультативной организации на глобальной арене. Помимо своих задач по обеспечению энергетической безопасности, экономического развития, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, МЭА также содействует использованию других источников энергии, в частности возобновляемых источников энергии. Общие и отраслевые доклады МЭА по энергетике — «Мировой энергетический прогноз» (WEO) и «Ежегодный энергетический прогноз» (AEO) — пользуются популярностью во всем мире при изучении рынков сбыта электроэнергии.

Определяющим фактором развития рынка продаж электроэнергии зависят от экономических показателей энергетических технологий, цен на топливо и выбросов CO₂, условий финансирования строительства электростанций, а также от принятой модели энергетического рынка [6]. На фоне возросшего спроса, согласно оценке АВЕ, ожидается быстрое восстановление экономики и более суровые погодные условия по сравнению с 2020 годом, включая относительно холодную зиму. В результате на многих рынках возник дефицит природного газа и угля, используемых для производства электроэнергии, резко выросли цены на энергоносители и электроэнергию, наблюдались перебои в электроснабжении, затронувшие как производителей, так и потребителей электроэнергии. Особенно необычной, отмечает ЕИА, ситуация была в Китае, где спрос на электроэнергию вырос на 10%, а также в Европе и Индии. [5].

Глобальное потребление электроэнергии из возобновляемых источников к 2040 году достигнет приблизительно 3 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, из которых 2,7 миллиарда тонн нефтяного эквивалента будет использовано для производства электроэнергии

и тепла, включая 0,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента для гидроэнергетики. В первую очередь спрос на электроэнергию и его уровень зависит от уровня экономического роста любой страны. В основном потребителем могут быть промышленные сектора, где спрос на 2035 г. может быть 41%.

Таблица 1. Производство электроэнергии и ее спрос в секторах экономики

Сектор экономики	Электроэнергия, млрд. кВт-ч					Средний темп роста в 2011-2035, годах %
	2011	2020	2025	2030	2035	
Спрос на электроэнергию	19004	24249	26974	29520	32150	2,2
Производства электроэнергии	22114	28000	31121	34059	37086	2,2
Промышленность	7802	10288	11385	12268	13187	2,2
ВМС	5195	6507	7362	8325	9336	2,5
Услуги	4560	5636	6214	6698	7137	1,9
Транспорт	292	408	486	590	734	3,9
Другие сектора	1151	1419	1535	1648	1763	1,8
Потери в сети	1816	2308	2589	2862	3138	2,3
Собственные потери	1298	1434	1550	1668	1791	1,4

Источник: Разработка автора на основе литературы [5]

Создание интеллектуальных сетей считается важным для развития рынка сбыта электроэнергии, используя возможности распределенной энергосистемы. Технологии интеллектуальных сетей позволяют комбинировать различные технологии генерации и хранения электроэнергии, способствуют повышению надежности и безопасности электроснабжения, предоставляют потребителям — владельцам собственных средств генерации и хранения электроэнергии — возможность продавать избыточную электроэнергию, вырабатываемую собственными источниками электроэнергии, управлять спросом на электроэнергию, что в результате приводит к оптимизации электрических нагрузок и может снизить потребность в новых мощностях, которых еще нет.

Таблица 2.

Потребительские группы	2020	2025	2030	2039
Промышленность и сельское хозяйство	2473	3190	3975	5732
Коммунальные предприятия и бюджетные организации	765	840	957	1198
Водяные насосы и насосные станции	3397	3718	4118	4902
Население	7825	9420	11417	15809
Отопление домов	42	51	61	85
ТАЛКО	5850	5850	5850	5850
Потенциальные потребители электроэнергии	1161	1161	1161	1161
Потери электроэнергии	2791	3150	3580	4516
Общие в энергетической системе	24311	27380	31119	39253

Источник: Разработка автора

Выводы и рекомендации. Анализ условий внедрения инноваций и распределенной электроэнергетической системы в глобальном масштабе и основы ее реализации в Республике Таджикистан показал наличие ряда проблем и препятствий на пути инновационного развития

рынка продаж электроэнергии. [6]. На наш взгляд, для их преодоления существующие механизмы следует дополнить следующими мерами:

- предоставление финансирования для научных исследований по созданию технологически сложных продуктов (ветряные турбины, солнечные панели, технологии интеллектуальных энергосетей), поощрение создания лабораторий и исследовательских центров, где будет обеспечено сотрудничество между производителями и научными учреждениями, а также тестирование научно-исследовательских разработок;

- поощрение импорта инновационного оборудования, налаживание производства солнечных панелей в стране, предоставление финансовой помощи, бюджетных займов и поддержка отечественного производства инновационного оборудования для внедрения возобновляемых источников энергии;

- достижение сбалансированного развития всех направлений инноваций в национальном электроэнергетическом секторе (возобновляемые источники энергии, традиционные технологии распределенного производства энергии, интеллектуальные энергосети) посредством реализации проектов с возможностью использования различных технологий. Реализация этих мер позволит стране проводить комплексную политику инновационного развития производство электроэнергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Annual Energy Outlook 2022 [Electronic resource] / Access mode: URL:https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO2022_ReleasePresentation.pdf
2. Bloomberg New Energy Finance [Electronic resource] / Access mode: <https://www.bloomberg.com/>
3. Бобохонова Ш.Х. Хусусиятҳои амалкунии бозори фуруши барқ дар Љумхурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.Х.Бобохонова//Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. 4/2-(50) Душанбе, 2023. С. –86-92.
4. Бобохонова, Ш.Х. Рушди бозори фуруши барқ бо истифода аз манбаъҳои хурди тавлиди нерӯ / Ш.Х. Бобохонова // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. – 2023. - № 1 (44). – С. 103-112
5. Бобохонова, Ш.Х. Таҷрибаи хоричии ислоҳоти бозори савдои нерӯи барқ [Матн] / Ш.Х. Бобохонова // Паёми молия ва иқтисод. – 2023. - № 1 (35). – С. 281-294
6. Бобохонова, Ш.Х. Муҳити тичоратии фаъолияти субъектҳои бозори фуруши барқ дар Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.Х. Бобохонова // Идоракунии давлатӣ. – 2023. - № 1 (60). – С. 140-150
7. Генеральный план развития энергетического сектора - заключительный отчет. Региональный проект по передаче электроэнергии - улучшение операционной деятельности сектора [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: https://mewr.tj/wp-content/uploads/files/Plan_razv_engo_tom1.pdf (Дата обращения: 01.11.2021)
8. Колмогоров, В.В. Инновационная составляющая повышения эффективности энергетики [Текст] / В.В. Колмогоров // ЭКО. – 2011. - № 4 (442). – С. 17-26
9. Попадюк, Т.Г., Купреев, Д.А. Стимулирование инновационного развития распределенной энергетики [Текст] / Т.Г. Попадюк, Д.А. Купреев // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. - № 3 (106). – С. 54-59
10. Фролова, О.В. Продвижение инновационных технологий на рынке электроэнергетики [Текст] / О.В. Фролов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. - № 4 (165). – С. 131-134
11. Ховалова, Т.В. Инновации в электроэнергетике: виды, классификация и эффекты внедрения [Текст] / Т.В. Ховалова // Стратегические решения и риск-менеджмент. - 2019. - Т. 10. - № 3. - С. 274–283
12. Lazard’s levelized cost of energy analysis - version 11.0 (2017) [Electronic resource] // Lazard / Access mode: URL:<https://www.lazard.com/media/450337/lazard-levelized-cost-of-energy-version-110.pdf>
13. Rubin, E.S. A review of learning rates for electricity supply technologies [Text] / E.S. Rubin // Energy Policy. – 2015. - Vol. 86. - P. 198–218
14. Ядыкин, В.К. Анализ реализации инновационных стратегий развития мировой и российской электроэнергетики [Текст] / В.К. Ядыкин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2015. - № 4 (223). - С. 140-156
15. World Energy Outlook 2013 [Electronic resource] / Access mode: URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2013>